

MENINGKATKAN RETENSI KARYAWAN MELALUI EMPLOYEE ENGAGEMENT YANG EFEKTIF

Fitria Gustina¹⁾, Ramon Zamora²⁾, Lukmanul Hakim³⁾

Post Graduate Programs, University of Riau Kepulauan, Batam, Indonesia

*E-mail: ¹Fgustina11@gmail.com, yarifahdina.16@gmail.com, ²ramon@fekon.unrika.ac.id, ³lukmann14@gmail.com

Korespondensi: Fitria Gustina

Abstract. *Employee engagement is influenced by various factors, including inspirational leadership, an inclusive corporate culture, and career development opportunities. This study aims to analyze the key factors affecting employee engagement within organizations. A literature review approach is applied to explore the various elements contributing to employee retention through effective engagement strategies. The study involves collecting and analyzing academic sources, including scientific journals, books, and industry reports, that discuss the relationship between employee engagement and retention rates in organizations. The findings indicate that transformational and participative leadership significantly contribute to increasing employee motivation and loyalty. Additionally, a corporate culture aligned with employee values, competitive compensation, and well-being programs that support work-life balance further enhance retention. This study concludes that a positive work environment, career development opportunities, and transparent communication play a crucial role in strengthening employee engagement and overall organizational growth.*

Keywords: *Employee Engagement, Employee Retention, Transformational Leadership, Workplace Well-being*

Abstrak. Keterlibatan karyawan (employee engagement) dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepemimpinan inspiratif, budaya perusahaan yang inklusif, serta peluang pengembangan karier. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor utama yang memengaruhi keterlibatan karyawan dalam organisasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan literature review untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap retensi karyawan melalui employee engagement yang efektif. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, serta laporan industri yang membahas hubungan antara keterlibatan karyawan dan tingkat retensi dalam organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan partisipatif berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan motivasi dan loyalitas karyawan. Selain itu, budaya perusahaan yang selaras dengan nilai-nilai karyawan, kompensasi kompetitif, serta program kesejahteraan yang mendukung keseimbangan kerja-hidup, turut meningkatkan retensi karyawan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa lingkungan kerja yang positif, peluang pengembangan karier, serta komunikasi yang transparan memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan karyawan dan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan.

Kata Kunci: Keterlibatan Karyawan, Retensi Karyawan, Kepemimpinan Transformasional, Kesejahteraan di Tempat Kerja

PENDAHULUAN

Retensi karyawan menjadi salah satu aspek penting dalam keberlanjutan bisnis karena berkaitan langsung dengan stabilitas operasional dan efektivitas organisasi. Tingginya angka turnover karyawan dapat menimbulkan biaya tambahan, seperti rekrutmen, pelatihan, dan adaptasi karyawan baru (Ghani et al., 2022). Selain itu, kehilangan karyawan yang berpengalaman dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan institusional dan gangguan dalam produktivitas tim. Dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif, retensi karyawan memberikan keunggulan strategis bagi perusahaan untuk mempertahankan talenta terbaik yang mendukung tercapainya tujuan bisnis jangka panjang (V.SUNITHA, 2023).

Selain itu, retensi karyawan mencerminkan kualitas lingkungan kerja dan kepemimpinan di dalam organisasi. Karyawan yang merasa dihargai, memiliki peluang untuk berkembang, dan bekerja di lingkungan yang mendukung akan lebih termotivasi untuk bertahan (S. Siva et al., 2024). Dengan demikian, strategi retensi yang efektif tidak hanya meningkatkan kepuasan karyawan tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan bisnis melalui peningkatan inovasi, loyalitas pelanggan, dan reputasi Perusahaan (Rombaut & Guerry, 2020). Oleh karena itu, fokus pada retensi karyawan adalah langkah yang tidak hanya menguntungkan karyawan tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi keberlanjutan bisnis.

Keterlibatan karyawan memainkan peran penting dalam meningkatkan loyalitas karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja di mana karyawan merasa dihargai, didukung, dan termotivasi (Cachón-Rodríguez et al., 2022). Ketika organisasi berinvestasi dalam melibatkan tenaga kerja mereka melalui komunikasi yang jelas, peluang pengembangan karier, pengakuan atas pencapaian, dan budaya kerja yang positif, karyawan cenderung memiliki rasa memiliki dan komitmen yang kuat. Keterikatan yang kuat ini mendorong mereka untuk tetap loyal, sehingga mengurangi tingkat pergantian karyawan dan memperkuat stabilitas organisasi (Lestari et al., 2021). Pada akhirnya, strategi keterlibatan karyawan yang efektif memberikan manfaat bagi karyawan maupun organisasi dengan meningkatkan kepuasan, produktivitas, dan retensi jangka panjang.

Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan karyawan, termasuk persaingan pasar tenaga kerja yang semakin ketat, di mana talenta terbaik sering kali mendapatkan penawaran lebih baik dari pesaing (Aboobaker et al., 2020). Selain itu, faktor internal seperti kurangnya kesempatan pengembangan karier, lingkungan kerja yang kurang mendukung, serta rendahnya pengakuan terhadap kontribusi karyawan dapat memicu ketidakpuasan dan keinginan untuk pindah. Perubahan kebutuhan dan ekspektasi karyawan, terutama generasi muda yang cenderung mencari fleksibilitas kerja dan keseimbangan hidup yang lebih baik, juga menjadi tantangan signifikan (Elistia et al., 2021). Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat turnover, hilangnya pengetahuan institusional, dan biaya tinggi untuk rekrutmen serta pelatihan karyawan baru.

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi retensi karyawan, yang merupakan isu krusial dalam manajemen sumber daya manusia, serta untuk menjelaskan strategi-strategi efektif dalam meningkatkan keterlibatan karyawan (employee engagement). Dengan memahami elemen-elemen yang berkontribusi terhadap keputusan karyawan untuk tetap bertahan dalam organisasi, serta menerapkan pendekatan yang terbukti

dapat meningkatkan keterlibatan mereka, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan harmonis.

STUDI LITERATUR

Definisi Employee Engagement

Employee Engagement adalah konsep yang menggambarkan sejauh mana karyawan terlibat secara emosional dan profesional dalam pekerjaannya serta terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Keterlibatan ini mencerminkan tingkat dedikasi, semangat, dan rasa memiliki karyawan terhadap Perusahaan (Riyanto et al., 2021). Ketika employee engagement tinggi, karyawan cenderung lebih produktif, berkontribusi secara positif, dan menunjukkan loyalitas yang kuat terhadap organisasi.

Konsep keterlibatan karyawan melibatkan aspek emosional dan profesional yang saling berkaitan. Secara emosional, karyawan yang terlibat merasa dihargai, diakui, dan memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja serta manajemen (Farah Fadhila Mulyadi et al., 2020). Secara profesional, mereka memahami peran dan tujuan pekerjaan mereka serta memiliki kesempatan untuk berkembang dalam karier. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja individu tetapi juga berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan (Tripathi et al., 2020).

Terdapat beberapa elemen kunci dalam employee engagement, yaitu komitmen, motivasi, dan kepuasan kerja. Komitmen mencerminkan kesediaan karyawan untuk tetap bersama organisasi dan berkontribusi terhadap visi serta misinya (Zeidan & Itani, 2020). Motivasi mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat dan mencapai tujuan individu maupun tim. Sementara itu, kepuasan kerja berhubungan dengan perasaan positif terhadap lingkungan kerja, keseimbangan kehidupan kerja, dan dukungan dari atasan serta rekan kerja. Ketiga elemen ini berperan penting dalam menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif (Riyanto et al., 2021).

Gambar 1. Elemen Keterlibatan Karyawan
(Farah Fadhila Mulyadi et al., 2020; Tripathi et al., 2020)

Grafik radar pada Gambar 1 menggambarkan tiga elemen utama dalam keterlibatan karyawan, yaitu Komitmen, Motivasi, dan Kepuasan Kerja. Nilai yang lebih tinggi pada Kepuasan Kerja (85%) menunjukkan bahwa karyawan merasa lebih puas dengan lingkungan kerja mereka, yang mencakup keseimbangan kehidupan kerja dan dukungan dari atasan serta rekan kerja (Riyanto et al., 2021). Di sisi lain, Komitmen (80%) dan Motivasi (75%) memiliki nilai yang sedikit lebih rendah, yang menandakan bahwa meskipun karyawan memiliki dedikasi dan semangat yang tinggi terhadap pekerjaan mereka, ada ruang untuk meningkatkan rasa loyalitas dan dorongan mereka untuk mencapai tujuan organisasi (Tripathi et al., 2020). Secara keseluruhan, grafik ini memberikan wawasan mengenai tingkat keterlibatan karyawan dan menunjukkan bahwa meskipun ada kepuasan yang tinggi, ada kesempatan untuk memperkuat komitmen dan motivasi karyawan dalam organisasi.

Hubungan antara Employee Engagement dan Retensi Karyawan

Employee engagement memiliki hubungan yang erat dengan retensi karyawan. Karyawan yang merasa terlibat secara emosional dan profesional dengan pekerjaannya cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi terhadap Perusahaan (Adi Nugraha et al., 2024). Mereka merasa dihargai, memiliki koneksi dengan tujuan organisasi, serta melihat masa depan yang jelas dalam karier mereka. Hal ini mengurangi kemungkinan mereka mencari peluang kerja di tempat lain, sehingga tingkat pergantian karyawan dapat diminimalkan (Aggarwal et al., 2022). Ketika employee engagement tinggi, karyawan tidak hanya bertahan lebih lama di perusahaan, tetapi juga menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Mereka lebih termotivasi untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi, berinisiatif dalam menyelesaikan tugas, serta berkontribusi pada inovasi dan perbaikan proses kerja. Produktivitas yang meningkat ini pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan (Sypniewska et al., 2023).

Selain meningkatkan produktivitas, employee engagement juga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Karyawan yang merasa terlibat lebih cenderung membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja dan atasan, menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan suportif. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan atmosfer kerja yang lebih harmonis, yang pada gilirannya juga membantu menarik dan mempertahankan talenta terbaik di industry (Memon et al., 2021).

Gambar 2. Hubungan antara Keterlibatan Karyawan dan Retensi Karyawan

(Sypniewska et al., 2023)

Grafik horizontal yang ditunjukkan pada Gambar 2 menunjukkan hubungan antara Keterlibatan Karyawan, Produktivitas, Lingkungan Kerja, dan Retensi Karyawan. Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa Produktivitas memiliki pengaruh terbesar (90%) dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, diikuti oleh Keterlibatan Karyawan (85%), yang menunjukkan bahwa karyawan yang terlibat secara emosional dan profesional lebih berkomitmen terhadap Perusahaan (Adi Nugraha et al., 2024). Lingkungan Kerja berperan penting dengan tingkat pengaruh 80%, yang mencerminkan peran atmosfer kerja dalam memotivasi karyawan. Terakhir, Retensi Karyawan berada pada 75%, menunjukkan bahwa dengan keterlibatan yang tinggi, kemungkinan karyawan bertahan di perusahaan juga lebih besar (Aggarwal et al., 2022; Sypniewska et al., 2023). Grafik ini menggarisbawahi pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keterlibatan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan karyawan.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan literature review untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap retensi karyawan melalui employee engagement yang efektif. Kajian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber akademik, termasuk jurnal ilmiah, buku, serta laporan industri yang membahas hubungan antara keterlibatan karyawan dan tingkat retensi dalam organisasi. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian serta kualitas metodologi yang digunakan. Fokus utama dalam tinjauan literatur ini adalah mengidentifikasi elemen-elemen kunci dalam employee engagement, seperti kepemimpinan, budaya perusahaan, serta program kesejahteraan, yang dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan database akademik seperti Scopus, Google Scholar, dan ScienceDirect. Kata kunci seperti “employee engagement,” “retention strategies,” “workplace motivation,” dan “organizational commitment” digunakan untuk menemukan literatur yang paling sesuai. Setelah pemilihan literatur dilakukan, analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap retensi karyawan berdasarkan temuan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana organisasi dapat meningkatkan employee engagement sebagai strategi utama dalam mempertahankan talenta terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor yang Mempengaruhi Employee Engagement

Kepemimpinan yang Inspiratif

Kepemimpinan yang inspiratif memainkan peran penting dalam membangun hubungan positif antara manajer dan karyawan. Seorang manajer yang efektif tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mentor dan pendukung bagi timnya (Pangestuti et al.,

2023). Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif, mendengarkan kebutuhan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang terbuka dan inklusif, manajer dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi tim. Hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan ini berkontribusi langsung terhadap kepuasan kerja serta meningkatkan tingkat keterlibatan dalam organisasi (Oktaviani et al., 2020).

Selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh manajer sangat mempengaruhi keterlibatan karyawan. Pemimpin yang mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional, misalnya, cenderung menginspirasi karyawan dengan visi yang jelas, memberikan tantangan yang memotivasi, dan menunjukkan kepedulian terhadap pengembangan individu (Virgiawan et al., 2021). Sementara itu, kepemimpinan partisipatif yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka. Dengan menerapkan pendekatan kepemimpinan yang mendukung, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang lebih produktif, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan (Adi Nugraha et al., 2024; Oktaviani et al., 2020; Virgiawan et al., 2021).

Gambar 3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Faktor Keterlibatan Karyawan (Aggarwal et al., 2022; Virgiawan et al., 2021)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 3 menunjukkan perbandingan pengaruh antara Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Partisipatif terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keterlibatan karyawan, seperti Motivasi, Loyalitas, Keterlibatan, dan Pengembangan Individu (Pangestuti et al., 2023). Kepemimpinan transformasional, yang menginspirasi karyawan melalui visi yang jelas dan perhatian terhadap pengembangan individu, memiliki pengaruh yang lebih besar di hampir semua faktor, dengan tingkat pengaruh tertinggi pada Keterlibatan dan Pengembangan Individu. Di sisi lain, kepemimpinan partisipatif, yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, juga menunjukkan dampak yang signifikan, meskipun sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional, terutama pada Loyalitas dan Motivasi (Adi Nugraha et al., 2024). Grafik ini menekankan bahwa gaya kepemimpinan yang mendukung dan inklusif berkontribusi positif terhadap keterlibatan karyawan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi di tempat kerja.

Budaya Perusahaan yang Inklusif dan Positif

Budaya perusahaan yang inklusif dan positif berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Salah satu faktor utama dalam membangun budaya tersebut adalah keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dan nilai-nilai yang dianut oleh karyawan (Gunawan, 2020). Ketika karyawan merasa bahwa visi, misi, dan etika perusahaan mencerminkan prinsip-prinsip mereka, mereka akan lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu secara aktif mengomunikasikan nilai-nilai mereka dan memastikan bahwa kebijakan serta praktik kerja mencerminkan inklusivitas, keadilan, serta penghargaan terhadap keberagaman (Fauzi, 2022).

Selain itu, lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi sangat penting dalam membangun budaya perusahaan yang positif. Ketika karyawan merasa didukung dan memiliki ruang untuk berbagi ide, mereka lebih cenderung berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi pada pertumbuhan Perusahaan (Arfa & Lasaiba, 2022). Praktik seperti komunikasi terbuka, kerja tim yang solid, dan kesempatan pengembangan profesional dapat meningkatkan keterlibatan karyawan serta mendorong terciptanya inovasi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menghargai setiap individu, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga mempertahankan talenta terbaik dalam jangka Panjang (Pangestuti et al., 2023; Utami et al., 2020).

Gambar 4. Pengaruh Budaya Perusahaan yang Inklusif dan Positif terhadap Keterlibatan Karyawan (Gunawan, 2020; Sypniewska et al., 2023)

Grafik yang ditunjukkan pada Gambar 4 menggambarkan dampak faktor-faktor budaya perusahaan yang inklusif dan positif terhadap keterlibatan karyawan. Kolaborasi & Inovasi memiliki pengaruh terbesar (90%), menunjukkan bahwa lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan kerja sama tim sangat penting untuk mendorong keterlibatan. Pengembangan Profesional juga memberikan pengaruh signifikan (88%), mencerminkan pentingnya kesempatan untuk berkembang dalam karier (Sypniewska et al., 2023). Selain itu, Keselarasan Nilai Perusahaan & Karyawan dan Komunikasi Terbuka memiliki pengaruh masing-masing sebesar 85% dan 80%, yang menunjukkan bahwa keselarasan visi dan komunikasi yang transparan antara perusahaan dan karyawan turut memperkuat komitmen dan

motivasi karyawan. Secara keseluruhan, grafik ini menyoroti pentingnya budaya perusahaan yang inklusif dan mendukung untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan (Memon et al., 2021).

Peluang Pengembangan Karier

Peluang pengembangan karier merupakan aspek penting dalam menjaga motivasi dan keterlibatan karyawan. Salah satu cara perusahaan mendukung pertumbuhan karyawan adalah melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan (Tandiyono & Maruta, 2021). Program ini dapat berupa pelatihan teknis, pengembangan kepemimpinan, serta workshop yang meningkatkan keterampilan profesional dan personal. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur, karyawan dapat terus meningkatkan kompetensi mereka, sehingga lebih siap menghadapi tantangan pekerjaan dan berkontribusi lebih besar bagi Perusahaan (Xie et al., 2020).

Selain pelatihan, kesempatan promosi dan peningkatan keterampilan juga menjadi faktor utama dalam pengembangan karier. Perusahaan yang memberikan jalur karier yang jelas dan adil akan lebih mampu mempertahankan karyawan berkualitas (Malihah et al., 2020). Dengan sistem evaluasi kinerja yang transparan serta program mentoring, karyawan memiliki peluang untuk berkembang ke posisi yang lebih tinggi. Kesempatan untuk mengambil tanggung jawab baru dan memperluas wawasan juga dapat meningkatkan loyalitas serta produktivitas mereka dalam jangka Panjang (Khalil & Rindaningsih, 2023; Malihah et al., 2020; Xie et al., 2020).

Gambar 5. Radar Chart Peluang Pengembangan Karier
(Malihah et al., 2020; Xie et al., 2020)

Grafik radar yang ditunjukkan pada Gambar 5 menggambarkan berbagai faktor yang berkontribusi pada Peluang Pengembangan Karier dan dampaknya terhadap karyawan. Pengembangan Kepemimpinan (90%) memiliki pengaruh terbesar, menunjukkan pentingnya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan

mereka. Pelatihan Teknis (85%) dan Kesempatan Promosi (88%) juga berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan motivasi karyawan dengan menyediakan jalur pengembangan yang jelas. Workshop Keterampilan (80%) dan Evaluasi Kinerja Transparan (85%) mendukung pertumbuhan dengan memberikan pelatihan tambahan dan umpan balik yang jelas tentang kinerja (Malihah et al., 2020; Xie et al., 2020). Secara keseluruhan, grafik ini menekankan bahwa berbagai peluang pengembangan karier, termasuk pelatihan dan promosi, berperan vital dalam mempertahankan karyawan yang terlibat dan berkomitmen.

Kompensasi dan Benefit yang Kompetitif

Kompensasi dan benefit yang kompetitif memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan finansial karyawan, yang secara langsung berdampak pada loyalitas mereka terhadap perusahaan. Gaji yang adil dan tunjangan yang memadai, seperti asuransi kesehatan, bonus kinerja, serta program pensiun, dapat memberikan rasa aman bagi karyawan dalam menjalani kehidupan profesional dan pribadi mereka (Chandra Putra et al., 2020). Ketika karyawan merasa bahwa upah yang mereka terima sepadan dengan kontribusi yang diberikan, mereka lebih cenderung bertahan dalam perusahaan dan memberikan kinerja terbaiknya (Gorgenyi-Hegyes et al., 2021). Selain aspek finansial, fleksibilitas kerja dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi (*work-life balance*) juga menjadi faktor krusial dalam mempertahankan karyawan. Kebijakan seperti jam kerja fleksibel, opsi kerja remote, serta cuti yang memadai memungkinkan karyawan untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi (Tandiyono & Maruta, 2021). Dengan adanya keseimbangan ini, karyawan dapat bekerja dengan lebih produktif, mengurangi stres, serta meningkatkan kepuasan kerja, yang pada akhirnya berdampak positif pada retensi dan loyalitas mereka terhadap perusahaan.

Strategi Meningkatkan Employee Engagement untuk Retensi Karyawan

Membangun Komunikasi yang Terbuka dan Transparan

Komunikasi yang terbuka dan transparan memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Ketika perusahaan secara jelas menyampaikan visi, tujuan, serta keputusan strategisnya, karyawan merasa lebih dihargai dan dilibatkan dalam perkembangan organisasi (Gunawan, 2020). Kepercayaan yang terjalin dari komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan loyalitas dan keterlibatan karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal terhadap keberhasilan Perusahaan (Memon et al., 2021).

Untuk memastikan komunikasi internal berjalan efektif, perusahaan perlu menyediakan platform yang mendukung interaksi yang mudah dan terbuka. Penggunaan alat seperti email internal, forum diskusi, aplikasi pesan instan, serta rapat rutin dapat membantu memperjelas informasi dan mengurangi kesalahpahaman (Govender & Bussin, 2020). Selain itu, mekanisme umpan balik seperti survei karyawan dan sesi tanya jawab dengan manajemen memungkinkan karyawan menyampaikan ide, kekhawatiran, serta aspirasi mereka. Dengan komunikasi yang transparan dan saluran yang efektif, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif (Riyanto et al., 2021).

Gambar 6. Pengaruh Komunikasi yang Terbuka dan Transparan terhadap Keterlibatan Karyawan (Govender & Bussin, 2020; Riyanto et al., 2021)

Grafik horizontal pada Gambar 6 menggambarkan dampak dari Komunikasi yang Terbuka dan Transparan terhadap keterlibatan karyawan, dengan menunjukkan pengaruh beberapa faktor penting. Platform Interaksi Terbuka (90%) dan Rapat Rutin (88%) memiliki pengaruh terbesar, menyoroti pentingnya komunikasi yang mudah dan rutin dalam menjaga keterlibatan dan motivasi karyawan (Farah Fadhila Mulyadi et al., 2020). Komunikasi yang Jelas (85%) juga sangat berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai visi dan tujuan perusahaan, sedangkan Mekanisme Umpan Balik (80%) memungkinkan karyawan untuk berbagi ide dan mendapatkan masukan yang konstruktif. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan transparan adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat antara manajemen dan karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan keterlibatan dan produktivitas (Tripathi et al., 2020).

Menerapkan Program Kesejahteraan Karyawan

Menerapkan program kesejahteraan karyawan merupakan langkah strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Program kesehatan mental dan fisik, seperti layanan konseling, asuransi kesehatan, serta fasilitas olahraga, dapat membantu karyawan menjaga keseimbangan emosional dan kebugaran mereka (Cachón-Rodríguez et al., 2022). Dengan adanya dukungan ini, karyawan lebih mampu mengelola stres dan meningkatkan performa kerja mereka. Selain itu, perusahaan yang berinvestasi dalam kesejahteraan karyawan cenderung memiliki tingkat retensi yang lebih tinggi karena karyawan merasa dihargai dan diperhatikan (Elistia et al., 2021).

Selain kesehatan mental dan fisik, work-life balance juga menjadi faktor utama dalam keterlibatan karyawan. Kebijakan fleksibilitas kerja, seperti kerja jarak jauh atau jam kerja yang lebih fleksibel, memungkinkan karyawan untuk mengatur waktu mereka dengan lebih baik, sehingga dapat menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional (S. Siva et al., 2024). Dengan memberikan keseimbangan yang sehat, perusahaan tidak hanya meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan mendukung

inovasi. Program kesejahteraan yang efektif dapat menjadi alat utama dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Menyenangkan dan Kolaboratif

Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan kolaboratif sangat penting untuk meningkatkan produktivitas serta kepuasan karyawan. Ruang kerja yang dirancang untuk mendukung kreativitas dan interaksi tim dapat mendorong inovasi dan kerja sama yang lebih baik. Misalnya, tata letak kantor yang terbuka, area lounge, serta ruang diskusi yang nyaman dapat memfasilitasi pertukaran ide dan komunikasi yang lebih efektif antar tim (Gong & Ribiere, 2025). Selain itu, penggunaan teknologi kolaboratif, seperti platform komunikasi internal dan alat kerja digital, dapat semakin memperlancar koordinasi antar karyawan, terutama dalam lingkungan kerja hybrid (Chandra Putra et al., 2020).

Selain aspek fisik, aktivitas engagement seperti team building dan employee gathering juga berperan besar dalam mempererat hubungan antar karyawan dan menciptakan atmosfer kerja yang positif. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengenal satu sama lain di luar lingkungan kerja formal, sehingga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kerja sama tim (Xie et al., 2020). Perusahaan yang rutin mengadakan acara seperti workshop, outing, atau perayaan kecil dalam kantor cenderung memiliki tim yang lebih solid dan termotivasi. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan menyenangkan, perusahaan dapat membangun budaya kerja yang harmonis, meningkatkan loyalitas karyawan, serta menarik talenta terbaik untuk bergabung (Malihah et al., 2020).

Memberikan Kesempatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan mereka terhadap organisasi. Ketika karyawan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, masukan, atau bahkan terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan, mereka akan merasa dihargai dan lebih termotivasi untuk berkontribusi (Gunawan, 2020). Transparansi dalam komunikasi serta adanya forum diskusi atau sesi brainstorming secara rutin dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan arah perusahaan. Dengan demikian, organisasi dapat memperoleh perspektif yang lebih beragam dan solusi yang lebih inovatif dalam menghadapi tantangan bisnis (Xie et al., 2020).

Selain itu, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga berperan dalam meningkatkan rasa memiliki terhadap pekerjaan dan perusahaan secara keseluruhan. Karyawan yang merasa didengar dan dilibatkan cenderung memiliki loyalitas yang lebih tinggi serta lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat berdampak positif pada produktivitas dan budaya kerja, karena setiap individu merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan membangun lingkungan kerja yang partisipatif, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, tetapi juga menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Employee engagement atau keterlibatan karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepemimpinan yang inspiratif, budaya perusahaan yang inklusif, serta peluang

pengembangan karier. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan mendukung timnya dapat meningkatkan loyalitas serta motivasi karyawan, terutama melalui kepemimpinan transformasional dan partisipatif. Selain itu, budaya perusahaan yang positif, dengan nilai-nilai yang selaras dengan karyawan, membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif. Peluang pengembangan karier yang jelas melalui pelatihan dan sistem promosi yang transparan juga berperan penting dalam meningkatkan keterlibatan karyawan serta mempertahankan talenta terbaik.

Selain faktor kepemimpinan dan budaya kerja, kompensasi dan benefit yang kompetitif, komunikasi yang transparan, serta dukungan kesejahteraan karyawan berkontribusi dalam meningkatkan retensi karyawan. Program kesejahteraan yang mencakup keseimbangan kerja-hidup, fleksibilitas kerja, serta fasilitas kesehatan dapat mengurangi stres dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan kolaboratif, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perusahaan. Dengan menyediakan teknologi dan sumber daya yang memadai, perusahaan dapat lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan kepuasan karyawan, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan organisasi secara keseluruhan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Fitria Gustina: Konsep Penelitian, Metodologi, Mempersiapkan Naskah Asli. Ramon Zamora: Kurasi Data, Analisis Data, Supervisi. Administrasi Penelitian, Menulis Pendahuluan, Mengumpulkan Penelitian. Lukmanul Hakim: Analisis Data, Supervisi.

REFERENSI

- Aboobaker, N., Edward, M., & K.A., Z. (2020). Workplace spirituality and employee loyalty: an empirical investigation among millennials in India. *Journal of Asia Business Studies*, 14(2), 211–225. <https://doi.org/10.1108/JABS-03-2018-0089>
- Adi Nugraha, I. M. A., Trisna Eka Putra, I. K., & Erma Mertaningrum, N. L. P. (2024). Pengaruh Kinerja Karyawan Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Kantor Lpd Desa Adat Peraupan Denpasar Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23–31. <https://doi.org/10.52318/jisip.2023.v37.2.3>
- Aggarwal, A., Jaisinghani, D., & Nobi, K. (2022). Effect of organizational justice and support on organizational commitment and employee turnover intentions: the mediating role of employee engagement. *International Journal of Quality and Service Sciences*, 14(4), 525–554. <https://doi.org/10.1108/IJQSS-08-2021-0112>
- Arfa, A. M., & Lasaiba, M. A. (2022). Pendidikan Multikultural dan Implementasinya di Dunia Pendidikan. *GEOFORUM*, 1(2), 36–49. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp36-49>
- Cachón-Rodríguez, G., Blanco-González, A., Prado-Román, C., & Del-Castillo-Feito, C. (2022). How sustainable human resources management helps in the evaluation and planning of employee loyalty and retention: Can social capital make a difference? *Evaluation and Program Planning*, 95, 102171. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102171>
- Chandra Putra, K., Aris Pratama, T., Aureri Linggautama, R., & Wulan Prasetyaningtyas, S. (2020). The Impact of Flexible Working Hours, Remote Working, and Work Life Balance

- to Employee Satisfaction in Banking Industry during Covid-19 Pandemic Period. *Journal of Business Management Review*, 1(5), 341–353. <https://doi.org/10.47153/jbmr15.592020>
- Elistia, E., Danes Jaya Negara, & Tresia Kristiana. (2021). Studi keterlibatan karyawan pada Lembaga Teknologi Informasi dan Bisnis “ELTIBIZ” Palangka Raya. *Journal of Environment and Management*, 2(1), 53–60. <https://doi.org/10.37304/jem.v2i1.2659>
- Farah Fadhila Mulyadi, Triwibisono, C., & Kusmayanti, I. N. (2020). Strategi Peningkatan Program Employee Engagement di Telkom University dengan Menggunakan Metode ADDIE. *Jurnal INTECH Teknik Industri Universitas Serang Raya*, 6(2), 163–169. <https://doi.org/10.30656/intech.v6i2.2442>
- Fauzi, A. (2022). Implementasi PermenPANRB No. 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi Bali. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(1), 802–824. <https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i1.86>
- Ghani, B., Zada, M., Memon, K. R., Ullah, R., Khattak, A., Han, H., Ariza-Montes, A., & Araya-Castillo, L. (2022). Challenges and Strategies for Employee Retention in the Hospitality Industry: A Review. *Sustainability*, 14(5), 2885. <https://doi.org/10.3390/su14052885>
- Gong, C., & Ribiere, V. (2025). Understanding the role of organizational agility in the context of digital transformation: an integrative literature review. *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, 55(2), 351–378. <https://doi.org/10.1108/VJIKMS-09-2022-0312>
- Gorgenyi-Hegyessy, E., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2021). Workplace Health Promotion, Employee Wellbeing and Loyalty during Covid-19 Pandemic—Large Scale Empirical Evidence from Hungary. *Economies*, 9(2), 55. <https://doi.org/10.3390/economies9020055>
- Govender, M., & Bussin, M. H. R. (2020). Performance management and employee engagement: A South African perspective. *SA Journal of Human Resource Management*, 18. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v18i0.1215>
- Gunawan, G. (2020). Validitas dan Reliabilitas Konstruk Person-Organization Fit di Indonesia. *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 4(2), 163–178. <https://doi.org/10.28932/humanitas.v4i2.2445>
- Khalil, F., & Rindaningsih, I. (2023). Pentingnya Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kinerja Karyawan Pada Yayasan Minhajussunnah Surabaya. *SOCIETY*, 13(2). <https://doi.org/10.20414/society.v13i2.6669>
- Lestari, R. P., Sudiarditha, I. K. R., & Handaru, A. W. (2021). The Influence of Compensation and Career Development on Employee Loyalty with Job Satisfaction as Mediator. *Oblik i Finansii*, 3(93), 135–141. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-3\(93\)-135-141](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2021-3(93)-135-141)
- Malihah, N., Setiawan, W., & Yustikasari, Y. (2020). Hubungan Antara Kegiatan Pelatihan Learning Corner Dengan Kinerja Karyawan di Pt Chandra Asri Petrochemical Tbk. *Journal Of Scientific Communication (JSC)*, 2(2). <https://doi.org/10.31506/jsc.v2i2.7810>
- Memon, M. A., Salleh, R., Mirza, M. Z., Cheah, J.-H., Ting, H., Ahmad, M. S., & Tariq, A. (2021). Satisfaction matters: the relationships between HRM practices, work engagement and turnover intention. *International Journal of Manpower*, 42(1), 21–50. <https://doi.org/10.1108/IJM-04-2018-0127>
- Oktaviani, P., Mujtaba, B., & Muldi, A. (2020). Pengaruh Hubungan Atasan dan Bawahan Terhadap Kinerja Karyawan PT. DHL Tangerang. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 2(1). <https://doi.org/10.31506/jsc.v2i1.8031>
- Pangestuti, A., Indawati, R., Indriani, D., & Kirana, G. R. (2023). Studi Systematic Literature Review Hubungan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Perawat Di Rumah Sakit. *Jurnal Ners*, 7(2), 1333–1339. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i2.17299>

- Riyanto, S., Endri, E., & Herlisha, N. (2021). Effect of work motivation and job satisfaction on employee performance: Mediating role of employee engagement. *Problems and Perspectives in Management*, 19(3), 162–174. [https://doi.org/10.21511/ppm.19\(3\).2021.14](https://doi.org/10.21511/ppm.19(3).2021.14)
- Rombaut, E., & Guerry, M.-A. (2020). The effectiveness of employee retention through an uplift modeling approach. *International Journal of Manpower*, 41(8), 1199–1220. <https://doi.org/10.1108/IJM-04-2019-0184>
- S. Siva, A. Saravanakumar, Piyali Biswas, Shreya Verma, & Uma Shankar. (2024). Developing Sustainable HRM Practices for Retention and Satisfaction in Organizations. *Nanotechnology Perceptions*. <https://doi.org/10.62441/nano-ntp.vi.4017>
- Sypniewska, B., Baran, M., & Kłos, M. (2023). Work engagement and employee satisfaction in the practice of sustainable human resource management – based on the study of Polish employees. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 19(3), 1069–1100. <https://doi.org/10.1007/s11365-023-00834-9>
- Tandiyono, T. E., & Maruta, I. A. (2021). Gerakan Kembali Ke Desa Melalui Peningkatan Keterampilan Masyarakat Desa Wisata Budaya. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 166–178. <https://doi.org/10.37802/society.v1i2.124>
- Tripathi, V., Gupta, S., & Mewafarosh, R. (2020). A conceptual study: organisation culture as an antecedent to employee engagement. *International Journal of Environment, Workplace and Employment*, 6(1/2), 3. <https://doi.org/10.1504/IJEWE.2020.10035405>
- Utami, T., Romiko, R., & Yulia, S. (2020). Hubungan Budaya Organisasi Dengan Kinerja Perawat Dalam Memberikan Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Muhammadiyah Tahun 2019. *Healthcare Nursing Journal*, 2(2), 30–35. <https://doi.org/10.35568/healthcare.v2i2.844>
- Virgiawan, A. R., Riyanto, S., & Endri, E. (2021). Organizational Culture as a Mediator Motivation and Transformational Leadership on Employee Performance. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 10(3), 67. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0065>
- V.SUNITHA, VENKATESH. V. SUBITH. D. J. S. (2023). A Study On Employees Retention With Reference To Cholamandalam Investment And Finance Company Limited, Chennai. *Russian Law Journal*, 11(12s). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i12s.2004>
- Xie, X., Zhu, Q., & Qi, G. (2020). How can green training promote employee career growth? *Journal of Cleaner Production*, 259, 120818. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120818>
- Zeidan, S., & Itani, N. (2020). Cultivating Employee Engagement in Organizations: Development of a Conceptual Framework. *Central European Management Journal*, 28(1), 99–118. <https://doi.org/10.7206/cemj.2658-0845.18>